

ATOM FIZIKASINI O'QITISHDA KIMYO FANI BILAN INTEGRATSIYASINI TA'MINLASH TEXNOLOGIYASI

Xudoyorova Zarnigor Ixtiyor qizi

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16991904>

Annotatsiya: ushbu tezisda oliy o'quv yurtlarida atom fizikasini kimyo fani bilan aloqadorlikda o'qitish texnologiyasi haqida ma'lumotlar berilgan. Bunda ikki fan mavzularining umumiy jihatlari va yondashuvlari keltirilgan. Bo'lajak pedagoglarni fanlar integratsiyasidan foydalangan holda o'qitish ularning qiziqishlarini va bilimlarini oshiradi.

Kalit so'zlar: davriy qonun, elektron qobiq, kvant son, spin, elektron bulut, difraksiya, interferensiya.

Oliy o'quv yurtlarida fizika va kimyo predmetlarida atom tuzilishi fanlararo aloqadorlik asosida o'rganish o'rganiladigan tushunchalarni bir xilda talqin etishning samarali tomonlaridir. Kimyo kursida D.I.Mendeleev davriy sistemasining ahamiyati, davriy qonun, atom tuzilishining yadro modeli, elektron qobiqlarining tuzilishi, radioaktivlik, yangi elementlar sistemasi mavzularida atom tuzilishi o'rganiladi. Bunda orbital kvant son, bosh kvant son, yonaki kvant son, spin to'g'risida qisqacha ma'lumot beriladida, asosiy e'tiborni s , p , d -elektron bulutlari shaklini o'rganishga qaratiladi.

Oliy ta'lim fizika kursida esa atom tuzilishi kvant fizikaning elementlari sifatida mikroduyo mexikasining asosini tashkil qiluvchi tajriba natijalari: issiqlik nurlanishi qonunlari, roentgen nurlarining hosil bo'lishi, Oje effekti, fotoeffekt, Kompton effekti, atom modellari, Rezerford tajribasi, vodorod atomining spektri, vodorod atomi uchun Bor nazariyasi, Lui de-Broyl gipotezasi, zarralarning to'liq xossalari, kvant mexanika elementlari mavzularida ko'rsatib o'tilgan. Ularni o'rganish jarayonida talabalar mikroob'yektlarning o'ziga xos xususiyatlariga egaligi va ular muayyan mikroduyo qonuniyatlariga amal qilishi haqida ma'lumot oladilar. Jumladan, difraktsiya va intenfrensiya hodisasi yorug'likning to'lqin tabiatini namoyon etgan bo'lsa, nurlanish, fotoeffekt kabi kvant fizikasiga oid mavzularni o'rganishda talabalar yorug'likni fotonlar oqimidan-kvantlardan iborat ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Rezerford-Bor atom modelini o'rganish jarayonida atomdagi elektron energiyasi kvantlangani, kvant o'tishlar natijasida nurlanish hosil bo'lishi haqida tanishadilar. Shu bilan birga, atom barqarorligi, murakkab atomlar nurlanish spektri kabi masalalarni tushuntirishda bir qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi, atomning bunday modeli mukammal emasligi haqida ham ma'lumot oladilar. Bunda Lui de-Broyl gipotezasi, kvant mexanikasi elementlari mavzularida zarraning to'lqin tabiatga egaligi ko'rsatilgach, klassik qonuniyatlar yordamida zarra holatini o'rganilishi mumkin emasligi sabablarini aytib o'tilgan. Fizika kursida ham yuqoridagi mavzulardan so'ng kimyodagidek s , p , d elektronlarning shakli ko'rsatilsa va orbita hamda orbital so'zlari ma'nosi ochib berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Atom o'lchamlariga yaqin va undan kichik sohada to'lqin xususiyatga ega ob'yektlar holati klassik mexanikadagi kabi koordinata va impuls orqali aniqlanmasdan bevosita to'lqin tabiati, ya'ni ehtimollik xususiyati orqali aniqlanishi, shu to'lqin funksiya kvadrati katta bo'lgan sohada elektronning bo'lish ehtimoli ham yuqori ekanligiligi ko'rsatilishi kerak.

Atom fizikasida radioaktivlik qonunlari va uning reaksiya tenglamalarini yozishda kimyodan olgan bilimlarimiz kerak bo'ladi. Atom fizikasida molekullarning o'zaro

bogʻlanishlari kimyo kursida chuqurroq tanishtirilgani sabab talabalarda mavzuga doir bilimlar kimyo kursi bilan bogʻlab oʻrgatiladi.

Atomlar va atom yadrosini oʻrganish bilan fiziklar ham kimyogarlar ham bir vaqtda shugʻullanmoqdalar. Bunda har ikkala fanning yutuqlari ularning bir – birini toʻldirmoqda. Moddalar molekulasi tarkibi va tuzilishiga bogʻliq holda ularning fizik – kimyoviy xossalarini oʻrganish keng quloch yoymoqda. Fanlarning oʻzaro hamkorligi va integratsiyasi umumiy obʻektiv jarayon boʻlib, jonli va jonsiz tabiatdagi oʻzgarishlarning tugal manzarasini yaratishga xizmat qiladi. Tabiat haqidagi fanlarning maktabda joriy etilgan oʻquv fanlari - tabiatshunoslik, Zamonaviy taʼlimda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning dolzarb muammolari va yutuqlari biologiya, tabiiy geografiya, fizika, kimyo, astronomiya va boshqalar ilmiy faktlar, tushunchalar, qonunlar, nazariya va uslublardan iborat tabiiy-ilmiy taʼlim tizimini shakllantiradi. Fanlarning integratsiyasi evaziga shakllangan va oliy taʼlim tizimi tarkibiga kiruvchi oʻquv fanlari (biologik kimyo, fizikaviy kimyo, astrofizika va boshqalar) ning dasturida bevosita, tabiiy fanlar ruknidagi boshqa oʻquv fanlarida bevosita yoʻl bilan fanlararo aloqa amalga oshiriladi. Fanlararo aloqa – tabiatda mavjud boʻlgan obʻektiv dialektik bogʻlanishlarning fanlar yordamida oʻrganilgan qismining oʻquv fanlarida aks etishidir..

Xulosa qilib aytganda atom tuzilishini oliy taʼlim muassasalarida fizika va kimyo darslarida talabalar ongida bir xilda shakllantirish predmetlararo bogʻlanishni yanada mustahkamlaydi hamda har ikki predmet orasidagi izchillikka erishiladi. Oʻquv jarayonida turli tarzdagi fanlararo aloqani amalga oshirishning uslubiyotiga oid tadqiqotlar va turli tavsiyalar yaratish zamon talabi darajasida davom etmoqda. Fizikani oʻqitish jarayonida uning kimyo, biologiya, astronomiya, geografiya, tabiatshunoslik, matematika, boshlangʻich harbiy taʼlim, ekologiya kabi oʻquv fanlari bilan aloqasini amalga oshirish yoʻllari koʻrsatilgan. Fanlararo aloqa mavzusidagi ilmiy-tadqiqot ishlari himoya qilingan va uni amalga oshirishning umumiy masalalari ham atroflicha yoritilgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.V.Qosimjonov “ Yadro fizikasida tabiiy fanlar boʻyicha integratsiyani ayrim jihatlarini ” “ Academic research in educational sciences” jurnali 638b.
2. N.E.Xaydarova “ Atom tuzilishi fanlararo aloqadorlik asosida oʻqitish” bmi.
3. E.S.Nazarov, G.I.Hamrayeva. Fizika darslarida fanlararo bogʻlanishning ahamiyati. «Zamonaviy fizika va astronomiya yutuqlari: muammo va yechimlar» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari toʻplami, (25-26 mart), Toshkent-2012. 110-112-b.
4. E.S.Nazarov, D.Qurbonova. Fizikaviy tajribalarda psixologik illyuziyalar. «Oliy va kasb-hunar taʼlimi tizimi uchun zamonaviy oʻquv adabiyotlarini yaratish hamda sifatini baholash muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjuman, (21-23 may), Buxoro-2012. 393-395-b.
5. M.Jumaniyozova.Fizika oʻqitishda fanlar integratsiyasi, «Uzluksiz taʼlim », № 4, 2003, 75-bet.